

STATUTUL PERSOANEI FIZICE ȘI METODE DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR DE LEGI ÎN DOMENIUL MOȘTENIRII

Elena ȘUNCARȘCIUC, doctorandă (ORCID: 0000-0001-9806-2709)

Recenzent: *Nicolae OSMOCHEȘCU*, doctor în drept, profesor universitar

THE STATUTE OF THE INDIVIDUAL AND METHODS OF SOLVING CONFLICTS OF LAWS IN THE FIELD OF INHERITANCE

This article examines the issue of the status of individual in private international law, but also the methods of solving conflicts of laws in the field of inheritance, as nowadays, an international succession debate presents a serious difficulty, first of all in terms of conflict of jurisdiction and conflict of law, as the countries of the world are characterized by an extraordinary diversity of local laws and rules of applicable laws. The international succession as a field of civil law presents several varieties of national solutions. With the advent of the European Economic Community, the issue of unifying the legal framework for cross-border inheritance has increased, which has led to the adoption of Regulation (EU) No.650 / 2012 of the European Parliament and of the Council of 04.07.2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession. Thus, the law of succession at the level of the European Union has begun to develop and raise the question of unifying the European normative framework in the field of cross-border inheritance.

Keywords: *succession, inheritance, international private law, conflicts of law, applicable law, cross-border inheritance*

În acest articol este examinată problema statutului persoanei fizice în dreptul internațional privat, dar și metodele de soluționare a conflictelor de legi în domeniul moștenirii, dat fiind faptul că în prezent, o dezbatere internațională succesorală prezintă o dificultate serioasă, în primul rând în termeni de conflict de jurisdicție și conflict de drept, așa cum țările lumii sunt caracterizate de o diversitate extraordinară de legi locale și reguli de legi aplicabile. Succesiunea internațională ca domeniu de drept civil prezintă mai multe varietăți de soluții naționale. Odată cu apariția Comunității Economice Europene, a crescut problema unificării cadrului legal pentru succesiunea transfrontalieră, fapt care a generat adoptarea Regulamentului (UE) Nr.650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 04.07.2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea deciziilor și acceptarea și aplicarea instrumentelor autentice în materie de succesiune și crearea Certificatului european de succesiune. Astfel, legea succesorală la nivelul Uniunii Europene a început să dezvolte și să pună problema unificării cadrului normativ european în domeniul succesiunii transfrontaliere.

Cuvinte-cheie: *succesiune, moștenire, drept internațional privat, conflicte de drept, drept aplicabil, moștenire transfrontalieră*

Ca orice alt element al civilizației umane, familia a trecut și trece în permanență printr-o tranziție, adaptându-se permanent la constrângerile existente și la posibilitățile de a le depăși. Pentru familie, modernitatea a însemnat mutarea la oraș și renunțarea la familia extinsă, rămasă în comunitățile de origine. Cuplul și relațiile de familie sunt parte a acestei schimbări și de aceea și normele de drept ce le reglementează trebuie cu atenție considerate și reconsiderate. Aceasta este, poate, lumina în care trebuie abordată astăzi o discuție asupra instituției moștenirii, a cărei menire principală este, fără îndoială, ocrotirea relațiilor de familie din perspectiva actelor de dispoziție cu caracter patrimonial.

În contextul adoptării noului Cod civil, a europenizării legislative crescute și nu în ultimul rând, datorită creșterii fluxului de migrări a conaționalilor noștri în diferite țări de pe continent, tratarea statutului persoanei fizice și metodelor de soluționare a conflictelor de legi în domeniul moștenirii devine o temă actuală și necesară pentru potențialii moștenitori.

În calitatea sa de subiect al raporturilor cu element străin, persoana fizică este ocrotită prin norme conflictuale și, după caz, prin norme naționale de aplicație imediată și prin norme unificate la nivel regional.

Persoana fizică se bucură, în raporturile cu element de extraneitate, de ceea ce limbajul comun al dreptului internațional privat numește „*statut personal*“. Ceea ce interesează, în primul rând, în conflictele de legi, este legea aplicabilă materiei statutului personal.

În cazul cetățenilor Republicii Moldova, art.2586 alin.(3) al Codului civil prevede: „Legea națională a cetățeanului Republicii Moldova care, potrivit legii străine, este considerat că are o altă cetățenie este legea Republicii Moldova“.

„*Legea națională*“ este o noțiune largă, raportată în mod obișnuit, la trei puncte de legătură: cetățenia, domiciliul și reședința. Viața privată internațională adaugă încă un punct de legătură, în domeniul dreptului internațional privat — reședința obișnuită. Acest din urmă criteriu apare, tot mai frecvent, în convențiile internaționale și în regulamentele europene.

Identificarea persoanei fizice semnifică „individualizarea persoanei fizice în raporturile juridice, deci determinarea poziției sale în viața juridică“.

Dacă numele și starea civilă identifică persoana în mijlocul familiei și în comunitatea socială, domiciliul are rolul de a localiza în spațiu persoana fizică.

În dreptul internațional privat, dinamica transfrontalieră a condus la creșterea semnificației anumitor atribute de identificare, datorită flexibilității dovedite în soluționarea conflictelor de legi și a conflictelor de jurisdicții. Spre exemplu, rolul domiciliului s-a diminuat în anii din urmă, iar dreptul european reflectă utilizarea frecventă a reședinței obișnuite în locul domiciliului. Motivul substituirii constă în aceea că reședința obișnuită permite localizarea mai eficientă a persoanelor, în deplasările pe teritoriile unor state diferite.

Semnificația numelui în dreptul internațional privat are o încărcătură în plus față de dreptul civil substanțial.

Una dintre legăturile forte atribuite numelui este legătura dintre om și comunitatea națională din care acesta face parte. În relațiile private internaționale, actorii sunt cetățenii și străinii — identificați astfel, în raport cu o entitate statală. Ambii au drepturi (și obligații) egale cu privire la nume.

Din punctul de vedere al calificării noțiunilor, numele de familie este atribut de identificare a persoanei fizice și element al vieții private al acesteia. În același timp, dreptul la nume este unul dintre drepturile personalității (drept personal nepatrimonial).

În dreptul internațional privat, numele se bucură de aceeași calificare multiplă. Atribut de identificare, numele este o componentă a identității civile a persoanei fizice. În raporturile private cu element străin, identitatea civilă cunoaște aspecte inedite, rezultate din libertatea de circulație, libertatea de a încheia căsătorii în afara granițelor naționale, libertatea de a încheia adopții în care părțile sunt resortisanții unor state diferite. Element al vieții private, numele este adus în fața autorităților statale în vederea transcrierii sau modificării, în funcție de schimbările intervenite în starea civilă a persoanelor fizice.

Calificarea prenumelui urmează traiectoria numelui de familie: atribut de identificare, element al vieții private, drept absolut, inalienabil, imprescriptibil și personal. O mențiune care pune față în față patronimicul și numele: așa cum s-a afirmat, izolat, prenumele are o valoare juridică inferioară. Singur, neînsoțit de numele de familie, prenumele nu individualizează persoana cu precizie și rămâne, de multe ori, fără consecințe juridice (în lipsa numelui, prenumele nu poate constitui o semnătură valabilă).

Dreptul persoanei la domiciliu este drept personal nepatrimonial, atribut de identificare și, în același timp, stare de fapt, „în înțelesul că este locul pe care persoana l-a ales pentru a-și exercita drepturile și libertățile civile, în care se prezumă că ea viețuiește în mod obișnuit și poate fi găsită atunci când este căutată“.

În prezent, domiciliul păstrează un rol major în dreptul internațional privat de *common law*. El este mai „puternic“ decât cetățenia, în virtutea stabilității mai accentuate și a legăturii mai strânse pe care o creează între individ și stat.

Nu numai domiciliul a cunoscut noi categorii juridice, dar și punctele de legătură menite identificării spațiale a persoanelor fizice și juridice s-au multiplicat. Au devenit uzuale reședința obișnuită (alături de reședință), reședința fiscală, centrul intereselor debitorului.

Spre deosebire de domiciliu, care este locuința principală, reședința este o locuință cu caracter secundar și temporar, fără a fi însă una cu caracter pasager.

În materia statutului personal, reședința obișnuită este o noutate legislativă pentru dreptul internațional privat român. Imediat după cetățenie, reședința obișnuită joacă rol important, în caz de cetățenie multiplă sau apatridie.

Reședința obișnuită a persoanei fizice care acționează în exercițiul activității sale profesionale este locul stabilimentului său principal. Afirmările sunt valabile pentru persoanele fizice, iar persoanele morale se raportează la stabilimentul acti-

vității lor profesionale. Ceea ce caracterizează reședința obișnuită a persoanei fizice este caracterul principal al locuinței, absența formalităților legale de înregistrare a acesteia și durabilitatea legăturilor cu statul de reședință obișnuită.

Considerăm că, din această perspectivă, reședința obișnuită este centrul principal al activităților persoanei, locul unde persoana se găsește în majoritatea timpului, indiferent de absențele ocazionate de profesie, concedii, vizite, tratamente medicale s.a. Asemenea absențe sunt de obicei, de scurtă durată și nu afectează caracterul durabil ce conferă reședinței caracter de locuință principală. Ceea ce este relevant este ca instalarea materială, efectivă, în locuință să fie dublată de stabilitate.

Astfel, reședința obișnuită este o noțiune de fapt, ceea ce facilitează determinarea sa practică. Spre deosebire de domiciliu, care presupune îndeplinirea formalităților legale pentru evidențierea sa în documentele prevăzute de lege.

În lumina celor expuse mai sus, aducem în discuție situația în care persoana fizică devine participant al procedurii de succesiune cu elemente de extraneitate.

În general, procedura de succesiune, în dreptul internațional privat, a devenit extrem de actuală și existența acesteia a generat o preocupare specială a legiuitorului european. Importanța dezbaterii cazurilor de succesiune pe plan internațional, în special în cadrul Uniunii Europene, a stat la temelia căutării unor soluții care să permită și rezolvări mai facile, dar și mai echitabile.

Cetățenii europeni și implicit și cei din Republica Moldova încă se confruntă cu dificultăți în exercitarea unor drepturi în contextul unor succesiuni transfrontaliere, uneori fiind în imposibilitatea de a-și valorifica drepturile dobândite, inclusiv, dreptul de proprietate.

Prevederile legislației deja cunoscute pe acest segment, au suferit schimbări mai ales în ceea ce privește domeniul de drept internațional privat.

Astfel, în situația moștenirii testamentare, în cazul apariției unui conflict, menționăm următoarele soluții¹:

- capacitatea de a dispune și de a primi prin testament, precum și incapacitățile speciale de folosință, având ca scop ocrotirea persoanei incapabile, sunt supuse legii personale (*lex personalis*);
- incapacitățile relative de a dispune, sau, după caz, de a primi prin testament sunt supuse legii aplicabile succesiunii;
- consimțământul și viciile de consimțământ sunt supuse legii succesiunii;
- obiectul testamentului — legatul — este supus legii succesiunii;
- cauza testamentului este reglementată de legea succesiunii;
- interpretarea dispozițiilor succesoriale se face după legea succesiunii;

Întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului dacă respectă *condițiile de formă* aplicabile, fie la data când a fost întocmit, modificat sau revocat, fie la data decesului testatorului, conform oricăreia din următoarele legi:

- legea națională a testatorului;
- legea reședinței obișnuite a acestuia;

1 Gavril Paraschiv, *Drept Internațional Privat (Sinteze)*, p. 157

- legea locului unde actul a fost întocmit, modificat sau revocat;
- legea locului situației imobilului ce formează obiectul testamentului;
- legea instanței sau a organului care îndeplinește procedura de transmitere a bunurilor moștenite.

Sub aspect temporal, întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului sunt valabile dacă actul juridic respectă condițiile de formă aplicabile, fie la data când a fost întocmit, modificat sau revocat, fie la data decesului testatorului. Prin aceste dispoziții se rezolvă și eventualele conflicte mobile de legi.

Legea succesorală se aplică în următoarele aspecte²:

- momentul și locul deschiderii moștenirii;
- persoanele cu vocație de a moșteni;
- calitățile cerute pentru a moșteni;
- exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct;
- condițiile și efectele opțiunii succesoriale;
- întinderea obligației moștenitorilor de a suporta pasivul;
- condițiile de fond ale testamentului, modificarea și revocarea unei dispoziții testamentare, precum și
- incapacitățile speciale de a dispune sau de a primi prin testament;
- partajul succesoral.

În cazul în care succesiunea este vacantă, bunurile sunt preluate de autoritățile statului în temeiul dispozițiilor legii aplicabile în materie. Statul culege moștenirea vacantă, în virtutea suveranității sale, având un drept de desheredență.

Ultimele modificări operate la Codul civil al Republicii Moldova la capitolul succesiunilor cu element de extraneitate, au fost armonizate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr.650/2012 din 04.07.2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat de moștenitor.

Acest document schimbă paradigma tradițională³, astfel încât *lex succesionis* este unică — locul ultimei reședințe obișnuite a defunctului (art. 21 din Regulament). *Lex rei sitae* se va aplica doar formalităților de publicitate privind drepturile asupra bunurilor imobile, adică în ce condiții se consideră dobândit bunul imobil și conform cărei proceduri oficiul cadastral teritorial înregistrează dreptul dobândit prin moștenire. Regula principală ar trebui să asigure că moștenirea este reglementată de o lege previzibilă, cu care succesiunea are legături strânse. Din motive de securitate juridică și pentru a evita fragmentarea moștenirii, acea lege ar trebui să reglementeze moștenirea în ansamblul său, adică totalitatea bunurilor care fac parte din masa succesorală, indiferent de natura acestora (imobile sau mobile) și indiferent dacă ele

2 Idem, p.158

3 NOTA INFORMATIVĂ la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative, (consultat online la 14.11.2019) http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/aprilie/Nota_informativ_proiect_amendare_Cod_civil_xxxxxxx.pdf

sunt situate în Republica Moldova sau într-un alt stat. Aceasta ar trebui să asigure cetățenilor certitudine juridică prin faptul că permite cunoașterea din timp a legii aplicabile moștenirii lor, precum și introduce norme armonizate privind conflictele de legi, pentru evitarea rezultatelor contradictorii.

Dat fiind faptul că acesta este în vigoare de puțin timp (17.08.2015), ulterior vor fi vizibile problemele întâmpinate de către specialiști în procesul aplicării în practică a Regulamentului dat, acesta fiind un text nou, uneori chiar străin unor sisteme de drept din cadrul Uniunii Europene. Trebuie de menționat faptul că acesta vine cu niște reglementări foarte clare și precise care nu permit de a le interpreta diferit, cu unele excepții astfel venind cu unele precizări pentru statele membre.

Astfel, menționăm faptul că Regulamentul adoptat de UE în materie de succesiuni este doar un instrument regional, care rezolvă problemele succesiunii transfrontaliere doar în cadrul Uniunii Europene. Acesta este întemeiat pe anumite principii, unele comune, ce țin de metodică dreptului internațional european, altele specifice materiei moștenirii avute în vedere de legiuitorul european pentru a facilita și din acest punct de vedere libera circulație și recunoașterea reciprocă a hotărârilor.

Cu toate acestea, problema unificării normelor conflictuale în materie de succesiuni pe o arie mai mare a rămas deschisă. S-au efectuat mai multe încercări de unificare pe tărâmul dreptului privat în această materie, însă pînă în prezent nu există un limbaj comun. Crearea unui instrument comun în materie de succesiuni la nivelul UE, ne demonstrează, că prin eforturile conjugate se poate realiza și un instrument de unificare la nivel mondial, astfel fiind eliminate multe obstacole întâmpinate în materie de succesiuni cu element de extraneitate.